

Проблема организации профориентации в условиях инклюзивного образования

Шахмурадова Лейла Ислановна, магистрат 1 года обучения факультета психологии и философии, профиль «психология развития и психотехнологии консультирования»
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессиональной ориентации подростков с ограниченными возможностями здоровья. Обзор научной литературы свидетельствует о том, что основные проблемы на пути профессионального становления лиц с ограниченными возможностями здоровья носят социально-психологический характер, а именно, с низкой самооценкой. Включение лиц с ограниченными возможностями здоровья в процесс профессионального самоопределения должен быть целенаправленным процессом, который создаст оптимальные социально-психологические условия для интеграции детей с ОВЗ в профессиональном становлении.

Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями здоровья, самооценка, социализация, профориентация, инклюзия.

Распространение в Российской Федерации процесса инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями является не только отражением времени, но и представляет собой еще один шаг к обеспечению полной реализации прав детей с особыми потребностями на качественное образование. Необходимость внедрения инклюзивного образования связано, прежде всего, с тем, что число детей, нуждающихся в коррекционном обучении, неуклонно растет [1, 4].

На смену специализированному обучению приходят новые формы получения образования — интеграция и инклюзия, благодаря которым учащиеся с особыми потребностями получают возможность перейти из специализированных школ к массовым. Но, если интеграция предполагает приспособление детей с психическими и физическими расстройствами с требованиями всей системы образования в целом остается неизменной, приспособленной для обучения этой категории учащихся, то инклюзия заключается в адаптации системы к потребностям ребенка. В основе инклюзивного образования лежат идеи равного отношения ко всем членам общества независимо от их национальности, пола, расы, культуры, социального положения, религии, индивидуальных возможностей и способностей [5].

Инклюзивное образование — это долгосрочная стратегия, она берет старт сегодня и представляет собой построение такой образовательной среды, которая позволит каждому ребенку, включая тех, кто имеет серьезные отклонения в психофизическом, эмоциональном, социальном и других аспектах развития, учиться вместе в учебных заведениях, но на уровне своих возможностей [5].

Проблема занятости инвалидов приобретает в связи с постоянным ростом их численности и низким уровнем занятости, вызывает социальное напряжение в обществе, поскольку для инвалидов иметь работу — это возможность повысить социальный статус, свою значимость, улучшить благосостояние [6].

Вопрос профессиональной ориентации подростков с ограниченными возможностями здоровья является комплексным, его решение зависит от конструктивных согласованных действий педагогов, родите-

лей, врачей, психологов-профконсультантов, представителей учреждений профессионального образования, работодателей.

Для участников консультаций — лиц с ограниченными возможностями здоровья характерны смутные представления о подходящей профессии для профессионального обучения и будущей работы (содержание труда, режим труда, условия труда.). Вместе с этим в их сознании существует, отрыв от реальной ситуации в обществе и нежелание приспособиваться к ней. Ряд вопросов, заданных в проблематичной форме, побуждает подростка к самостоятельной попытке найти правильный ответ. Многие свои затруднения, консультируемые связывают с фактом инвалидности [3].

Исключительно для решения задач профориентационного консультирования И.Л. Соломин, ведущий специалист в отечественной профориентации, предложил анкету для самооценки состояния здоровья [10].

Обработка анкеты заключается в определении профессий, при освоении и реализации которых могут возникнуть затруднения в случае наличия отмеченных заболеваний и расстройств. Результаты данной методики имеют рекомендательный характер и служат хорошим подспорьем для консультантов. В практике консультирования встречаются клиенты с самыми разными проблемами: напористые и подавленные, имеющие завышенные притязания и согласные на любой предложенный вариант для обучения и трудоустройства, обиженные на судьбу и питающих надежду. И все же, одной из наиболее сложных является категория инвалидов. Взаимодействие с ними создает ощущение новичков в этом деле. «Кто эти люди? Как с ними взаимодействовать? Как выбрать нужную позицию при построении контакта? Как поверить в силы и возможности такого клиента, побудить его самого к активным действиям по разрешению собственных проблем?». Эти и многие другие вопросы вновь и вновь побуждают к поиску ответов на них [7].

Наблюдаются стойкие установки, что «ценность человека зависит от его физической полноценности», «инвалида может понять только другой инвалид», «инвалидность дает право на ошибки и право

не нести никакой личной ответственности» и другие. Эти ошибочные представления о своем дефекте побуждают к выяснению и корректировке в ходе групповых и индивидуальных консультаций [8].

Немаловажную роль в достижении эффективного взаимодействия с инвалидами видится посредством:

1) создания доверительных, понимающих отношений в процессе взаимодействия;

2) разделения ответственности за успешное решение вопроса профессионального самоопределения за счет распределения ролей: Я (специалист) – твой помощник в процессе выбора профессии. Ты – главный хозяин своей судьбы, человек, активно выбирающий путь дальнейшей профессиональной деятельности;

3) побуждения и укрепления веры в себя у инвалида, его стремления к социально- трудовой полноценности;

4) оказания помощи в постановке целей и определения перспектив;

5) преодоления «ловушек беспомощности, иждивенчества, немощности...», которые расставляет клиент, чтобы переложить свою ответственность за решение на специалиста;

6) включения инвалида в процесс профессионального самоопределения: обучение основам выбора профессии, составление и реализация плана выбора профессии для обучения и дальнейшего трудоустройства [2].

Анализ научной литературы и исследований ученых и изучение нормативно-правовой базы социализации лиц с особыми потребностями позволили выделить противоречия между:

1) запросами общества и работодателей на подготовку компетентных и конкурентоспособных специалистов, востребованностью лиц с особыми потребностями на рынке труда;

2) потребностью адаптации учащихся в условиях инклюзивного обучения;

3) необходимостью создания оптимальных организационных и социально-психологических условий для самоопределения учащихся с особыми потребностями, недостаточным внедрением инновационных учебно-производственных технологий в образовательный процесс [9].

Получение учащимися с особыми потребностями качественного образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в

различных видах социальной деятельности. Образовательно-социальная инклюзия может выступать инструментом, позволяющим преодолеть отчуждение детей с особенностями, психофизического развития и способствует формированию жизнеспособной личности. Одна из целей создания инклюзивной среды – способствовать пониманию и толерантности к детям с особыми образовательными потребностями, поскольку все дети имеют право на образование. А детям с особенностями развития и здоровым детям нужно учиться в одной среде, и поэтому им следует помочь осознать значительное сходство между ними, ценить способности и таланты каждого ученика с нарушениями или без них, научиться принимать других такими, какие они есть, подчеркивая уникальное разнообразие, делает каждого человека личностью.

Основной принцип инклюзии заключается в том, что все дети должны учиться вместе, несмотря на определенные трудности или различия, которые существуют между ними. Раскрытие возможностей детей с психофизическими нарушениями зависит не столько от форм обучения (интернатная или инклюзивная), хотя они и определяют разную степень социальной адаптированной, сколько от гибкости системы специального образования, уровня и диапазона предоставляемых услуг, удовлетворяющих их потребности, преемственность дошкольного, школьного и после школьного содержания образования и т. д.

Подготовка учащихся к самоопределению, выбора профессии и учебного заведения, адаптации требует существенного переосмысления, в котором отражалась бы возможность перехода учеников с одного уровня развития на другой, на основе преемственности школы в учреждения образования и самостоятельной трудовой деятельности. Поэтому возникает главный вопрос: «Возможно, ли решить проблемы социально-психологической адаптации учащихся с особыми потребностями и осуществить качественную подготовку с учетом современных требований рынка труда региона (государства)?». Проблемы социализации учащихся с особыми потребностями в условиях обучения обусловлены потребностью общества в компетентных специалистах, которые отличаются активностью, умением ориентироваться в сложных ситуациях, готовностью к становлению и повышению квалификации, что, в свою очередь, требует создания постоянно функционирующей системы социально-психологического педагогического сопровождения адаптации учащихся.

Литература:

1. Дамадаева А.С. Процессы модернизации образования в республике Дагестан [Текст] /А.С. Дамадаева//Мир науки, культуры, образования. 2019. № 5 (78). С. 87-90.
2. Дамадаева А.С., Бехоева А.А. Проблемы и возможности реализации инклюзивного образования в современном ВУЗе[Текст] /А.С. Дамадаева, А.А. Бехоева //Национальный психологический журнал. 2019. Т. 3. № 3 (35). С. 125-133.
3. Егорова Р.И., Осипова О.П. Роль социального партнерства в профориентационной работе в системе коррекционного обучения // Сборник научных трудов Sworld. 2012. Т. 17, N 3. С. 6-9 б. Положение инвалидов в Российской Федерации. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (дата обращения: 20.01.2020)

4. Михальченко К. А. Инклюзивное образование – проблемы и пути решения [Текст] / К. А. Михальченко // Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – СПб.: Реноме, 2018. – С. 77-79.
5. Назарова Н. М. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы внедрения» [Текст] / Н.М. Назарова // Научно-методический журнал «Коррекционная педагогика». 2016. №4 (40)
6. Профессиональная ориентация, профессиональная подготовка и трудоустройство при умственной отсталости: метод. пособие / под ред. Е. М. Старобиной. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 304 с.
7. Романова, Е. С. Учимся сотрудничать: комплексный подход к профориентации и профконсультированию подростков с ограниченными возможностями здоровья: методическое пособие / Е. С. Романова, Б. М. Коган, Е. В. Свистунова, Е. В. Ананьева. – М. : Академия, 2012. – 256 с.
8. Сагидова А.С. Специфика эмоциональных отношений к ближайшему окружению учащихся с задержкой психического развития, осложненной астеническими и психопатоподобными проявлениями [Текст] /А.С. Сагидова // диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук / Махачкала, 2003
9. Старобина, Е. М. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей здоровья : [монография] / Е. М. Старобина, Е. О. Гордиевская, И. Е. Кузьмина. – Москва : Форум, 2014. – 351 с.
10. Соломин И.Л. Методика экспресс-оценки истинной трудовой мотивации у современной молодежи для решения задач профессиональной ориентации. [Текст] / И.Л. Соломин//–СПб.:Рост, 2004, 128 с.